

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, RESPONSABILIDADE
SOCIAL E CIDADANIA GLOBAL

**VIOLÊNCIA NO TRABALHO:
CONCEITOS, PREVALÊNCIA E
CONSEQUÊNCIAS**

PAULO HUMBERTO DE CERVANTES BALASTEGUI E TAVARES

Orientador: Leonardo Agostini

2024

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar os principais aspectos da Convenção 190 e a Recomendação 206 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Tem por objetivo, também, apresentar dados e informações acerca da prevalência e das consequências da violência sobre trabalhadores, com base em estudos qualitativos e quantitativos publicamente disponíveis.

Palavras-chave: OIT; C190; R206; violência no trabalho.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. REFERENCIAL TEÓRICO	4
2.1. A Convenção 190 e a Recomendação 206 da OIT	4
2.2. Prevalência de eventos de violência no trabalho	7
2.3. Consequências da violência para o trabalhador e para o empregador ..	8
2.4. Caso: Rio Tinto	10
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11
REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

A violência no trabalho é um fenômeno complexo e multifacetado que se manifesta em diversas formas – física, psicológica e sexual –, afetando a integridade e o bem-estar de trabalhadores e as organizações empregadoras. A crescente discussão sobre o tema tem resultado em novos marcos regulatórios e em produção acadêmica relevante.

Esta pesquisa tem por objetivos explorar o tema e responder às seguintes questões: (i) o que é violência no trabalho?; (ii) qual a sua prevalência?; e (iii) quais as suas consequências para trabalhadores e para o empregador?

Para tanto, consultamos marcos regulatórios internacionais recentes – como a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) –, e revisamos literatura especializada, obras individuais, obras coletivas e artigos produzidos por pesquisadores que têm se dedicado ao tema.

Começamos o artigo pela definição de violência no trabalho proposta pela OIT no primeiro tratado internacional dedicado a combatê-la. Em seguida, exploramos os principais aspectos deste tratado internacional e de Recomendação correlata. Passamos então a explorar a prevalência da violência no trabalho, considerando os resultados da primeira pesquisa global quanto-qualitativa sobre o tema, produzida pela OIT¹. Discorreremos a seguir sobre as consequências da violência – desde os impactos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores à perda de produtividade para o empregador, como Ferreira, Guimarães e Almeida (2010), Heloani e Barreto (2022) e Ribeiro e Baruki (2022) registram em suas obras. Finalmente, encerramos nosso artigo com um breve estudo de um caso concreto publicado por uma grande mineradora multinacional.

Nos parece haver crescente interesse – público e privado –, nas questões relacionadas à violência no trabalho. Esperamos que esta pesquisa colabore com este momento de produção acadêmica acelerada e marcos regulatórios recentes.

¹ Em parceria com Lloyd's Register Foundation e a Gallup.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Em sua Convenção 190, de 21 de junho de 2019, a OIT define a violência no trabalho como “um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou de suas ameaças, de ocorrência única ou repetida, que visem, causem, ou sejam susceptíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico” ao trabalhador. Nesta mesma Convenção, a OIT reconhece que tais comportamentos e práticas “podem constituir uma violação ou abuso de direitos humanos, (...) são uma ameaça à igualdade de oportunidades, (...) são inaceitáveis e incompatíveis com o trabalho decente”, devendo ser prevenidos e tratados.

Este artigo tem por objetivo apresentar os principais aspectos desta Convenção, e da Recomendação 206 que a acompanha. Também, apresentar dados e informações acerca da prevalência e das consequências da violência sobre trabalhadores, considerando estudos qualitativos e quantitativos e um caso concreto amplamente divulgado envolvendo a empresa de mineração Rio Tinto².

2.1.A Convenção 190 e a Recomendação 206 da OIT

A violência no trabalho é um tema complexo e multifacetado que tem sido amplamente estudado por diferentes campos do conhecimento, como a Psicologia, a Sociologia, a Medicina, a Saúde Ocupacional e o Direito. Vários e consagrados pesquisadores – como Marie-France Hirigoyen (França), Ståle Einarsen (Noruega), Charlotte Rayner (Reino Unido) e Margarida Barreto (Brasil) – se dedicaram a compreender aspectos da violência no trabalho.

Embora o tema seja há muito estudado, sob a perspectiva da tutela de Direitos (e mais especificamente de Direitos Humanos), não havia até recentemente instrumento internacional dedicado a combater a violência no mundo do trabalho. Adotada em 2019, a Convenção 190 – em conjunto com sua Recomendação 206 –,

² A Rio Tinto se apresenta como uma mineradora global com foco em identificar, extrair e processar recursos minerais. A companhia opera em 35 países e conta com 57 mil empregados. Disponível em: <https://www.riotinto.com/en/about/our-business>. Acesso em: 14 mai. 2024.

foi o primeiro instrumento com este alcance a oferecer um arcabouço comum para prevenção e tratamento de eventos de violência no trabalho.

Reconhecendo “o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo a violência e o assédio com base no gênero”, a Convenção 190, resumidamente: (i) Estabelece uma definição internacional comum para “violência e assédio” (já apresentada neste artigo) e uma definição específica para “violência e assédio com base no gênero”, sendo estes últimos compreendidos como “violência e assédio dirigido às pessoas em virtude do seu sexo ou gênero, ou afetam de forma desproporcionada as pessoas de um determinado sexo ou gênero, e inclui o assédio sexual”; (ii) apresenta como sujeitos de direitos a quem se busca proteger de eventos de violência os:

(...) trabalhadores e outras pessoas no mundo do trabalho, incluindo os trabalhadores tal como definido pela legislação e prática nacional, bem como as pessoas que trabalham independentemente do seu estatuto contratual, as pessoas em formação, (...) os estagiários e aprendizes, os trabalhadores cujo emprego foi rescindido, os voluntários, as pessoas à procura, os candidatos a emprego, e os indivíduos que exercem autoridade, deveres ou responsabilidades de um empregador.

Além disso, (iii) define como local de trabalho (onde a violência pode se materializar) os:

(...) espaços públicos e privados; (...) locais onde o trabalhador é remunerado, descansa ou toma refeição, ou usa as instalações sanitárias, de lavagem e vestiário; (...) deslocamentos, viagens, treinamentos, eventos ou atividades sociais relacionadas com o trabalho; (...) comunicações relacionadas com o trabalho (...); (...) alojamento fornecido pelo empregador; e (...) o trajeto entre domicílio e o local de trabalho;

(iv) e estabelece a obrigação dos Estados-Membro (que tenham ratificado a Convenção) de adotar, “em consulta com as organizações representativas de empregadores e de trabalhadores, uma abordagem inclusiva, integrada e sensível ao gênero para a prevenção e eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho”, devendo tal abordagem incluir, dentre outros, a proibição à violência e ao assédio por lei, e a implementação de políticas públicas sobre o tema; leis e regulamentos que exijam que os empregadores tomem medidas adequadas para identificar, prevenir e responder a eventos de violência; o desenvolvimento de conteúdos de educação e sensibilização; a garantia de investigação de casos de violência e assédio; a garantia de acesso às vias de reparação e de apoio às vítimas; e a previsão de sanções.

Dos elementos acima descritos, chamam particular atenção as amplitudes (i) do rol de sujeitos de direito: há clara preocupação material com a proteção do trabalhador, qualquer que seja seu tipo de vínculo com o empregador (formal ou informal), podendo ser a relação de trabalho presente, passada (e.g. “os trabalhadores cujo emprego foi rescindido”) ou potencial (e.g. “os candidatos a emprego”) – Heloani e Barreto (2022, p. 26-76) observam que, nesta Convenção: “outras categorias de trabalhadores que, quase sempre, são esquecidas, aqui ganham luz, como os rurais, informais, estagiários, domésticos e (...) voluntários”; e (ii) da definição de local de trabalho, estando o trabalhador protegido onde quer que esteja exercendo sua função (e.g. “deslocações, viagens, treinamentos, eventos ou atividades sociais”) – segundo Garcia (2020, p. 18), a “Convenção se aplica à violência e ao assédio no mundo do trabalho que ocorram durante o trabalho, em relação ao trabalho ou como resultado do trabalho”; Heloani e Barreto (2022, p. 26-76) observam que “o texto não se restringe apenas ao local de trabalho ‘stricto sensu’, ao contrário, alarga generosamente o conceito”.

Em complemento à Convenção 190, a OIT adotou a Recomendação 206, que detalha ações que podem ser implementadas pelos Estados-Membros que tenham ratificado a Convenção. Dentre as ações ali previstas, destacam-se: (i) a especificação:

(...) em leis e regulamentos que os trabalhadores e os seus representantes deveriam participar na elaboração, implementação e acompanhamento da política do local de trabalho; (ii) a exigência, por lei, de que empregadores tomem medidas para prevenir a violência, incluindo a identificação estruturada de perigos e riscos no local de trabalho; (iii) a garantia do direito, à vítima, de renunciar ao seu emprego com indenização, de ser reintegrada ao seu emprego, e/ou de ser indenizada por danos sofridos em casos de lesão ou doença psicossocial ou física; (iv) a alteração do ônus da prova em processos que não sejam penais; (v) e adoção de medidas para apoio às vítimas, desde os serviços de emergência até reingresso ao mercado de trabalho, passando por assistência e tratamento médico e psicológico, se necessário.

Como se depreende dos elementos apresentados até aqui, a Convenção 190 e a Recomendação 206 representam um importante marco na prevenção e na eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, e devem trazer grandes desdobramentos para ordenamentos jurídicos nacionais. Rímoli e Molina (2021) observam que a Convenção “é de extrema relevância para conferir e consolidar a efetividade dos direitos humanos (...) [e] garantir a dignidade do trabalhador”.

Até o momento, a Convenção foi ratificada por 39³ dos 187 Estados-Membro da OIT. O Brasil está conduzindo processo com a intenção de ratificá-la.

2.2. Prevalência de eventos de violência no trabalho

Conhecer como a violência se materializa no ambiente de trabalho é fundamental para sua prevenção e tratamento. Há, entretanto, grandes desafios, e.g.: (i) Martins, Moraes e Lima (2010), referenciando outros autores, observam que a maioria dos incidentes de violência não é nomeada ou nem ainda identificada como tal; (b) Nielsen, Matthiesen e Einarsen (2011) registram que pode ser difícil para o indivíduo reconhecer suas experiências como experiências de violência; (ii) comportamentos violentos podem ser percebidos ou considerados normais (Martins, Moraes e Lima, 2010), e podem ser justificados, legitimados e institucionalizados (Ferreira, Guimarães e Almeida, 2010); (iii) as estatísticas sobre violência no trabalho são poucas e esporádicas, e geralmente não podem ser extrapoladas para uma população maior que a amostra estudada⁴; (iv) a comparabilidade entre dados publicados é difícil em função dos diferentes conceitos e métodos usados por diferentes pesquisadores em diferentes geografias⁵; e (v) acredita-se haver subnotificação de casos por vergonha, culpa ou falta de confiança, por vítimas e/ou testemunhas, nas organizações empregadoras e/ou autoridades⁶.

Em 2021, considerando a carência de dados sobre o tema, a OIT, em parceria com a Lloyd's Register Foundation e a Gallup, conduziu a primeira pesquisa quanto-qualitativa em nível mundial sobre violência no trabalho. A pesquisa procurou capturar a prevalência das diferentes formas de violência – física, psicológica e sexual, categorização proposta em 2002 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) –, e os fatores que podem fazer com que trabalhadores deixem de denunciar eventos de

³ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Ratifications of C190 - Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190). Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:3999810. Acesso em 14 mai. 2024.

⁴ ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). *Experiences of violence and harassment at work: A global first survey*. Genebra: OIT, 2021. Disponível em: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/publications/WCMS_000000. Acesso em: 14 mai. 2024.

⁵ Idem

⁶ Idem

violência. Aproximadamente 125.000 indivíduos (acima de 15 anos de idade) foram entrevistados, por telefone ou presencialmente, em 121 países e territórios. Aplicou-se amostragem aleatória baseada em probabilidade para que fosse assegurada a representatividade das diferentes nacionalidades. Os resultados, entretanto, consideram apenas as respostas dos 74.364 indivíduos que estavam empregados no momento da entrevista.

A pesquisa identificou que a violência no trabalho é um fenômeno generalizado, com mais de um em cinco trabalhadores (22,8%) tendo sofrido pelo menos uma forma de violência em algum momento da sua vida profissional. Extrapolando este percentual para a força de trabalho ativa, o total de vítimas de violência no trabalho alcança 743 milhões. Entre aqueles que sofreram violência, aproximadamente um terço (31,8%) declarou ter sofrido mais de uma de suas formas, e 6,3% declararam ter sofrido todas as três formas de violência objeto da pesquisa – física, psicológica e sexual. A pesquisa também identificou que a violência no trabalho é um fenômeno recorrente e persistente, com 60% das vítimas declarando ter sofrido violência múltiplas vezes.

Em relação ao perfil das vítimas, a pesquisa identificou que jovens e indivíduos que fazem parte de grupos minorizados (e.g. mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTI+, imigrantes) em geral estão mais sujeitos à violência no trabalho. E diferentes fatores levam as vítimas a não-denunciar eventos de violência que tenham sofrido, com alguns dos entrevistados declarando que denunciar estes eventos seria “perda de tempo”, e outros declarando receio de ter sua reputação afetada.

Esta pesquisa é um marco crucial para o entendimento e a abordagem deste grave problema global. Seus resultados são reveladores e demonstram a urgência de enfrentar a violência no trabalho. Eles reforçam a necessidade de legislações mais rigorosas, políticas internas mais robustas nas empresas e um compromisso coletivo para garantir que o ambiente de trabalho seja seguro e saudável.

2.3. Consequências da violência para o trabalhador e para o empregador

A violência no trabalho afeta o bem-estar físico e a saúde mental dos trabalhadores, com implicações de curto, médio e longo prazo sobre a produtividade individual, sobre a produtividade coletiva (do conjunto de trabalhadores) e sobre a

cultura organizacional. Martins, Moraes e Lima (2010), citando estudos de diferentes autores, observam que a prática da violência e o adoecimento tornaram-se habituais em muitas empresas.

É impossível registrar neste artigo todas as consequências que eventos de violência podem trazer ao trabalhador e ao empregador, pelo que se objetiva ilustrar estas consequências.

No plano individual, Ferreira, Guimarães e Almeida (2010) comentam que a violência afeta a integridade física, moral, mental e/ou espiritual das vítimas, causando prejuízo no desenvolvimento, no crescimento e na realização pessoal. Heloani e Barreto (2022) observam, por sua vez, que “atinge-se a vida psicossocial do sujeito, que, acometido por esse fenômeno, vê comprometidas a sua personalidade, a sua identidade e a sua autoestima”. Há impactos para a vida psíquica, social, profissional, familiar e afetiva do indivíduo, que acaba por adoecer, persistindo a violência.

Dentre as desordens mentais que resultam da violência no trabalho e que acometem o indivíduo estão o estresse grave, os transtornos de adaptação, o *burnout* ou Síndrome do Esgotamento Profissional, a Síndrome do Pânico, o Transtorno de Ansiedade Generalizada, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, a depressão e o suicídio (Ribeiro e Baruki, 2022). No plano físico, as vítimas de violência podem experimentar, a título de exemplo, fadiga, problemas de sono, distúrbios de apetite e digestão, disfunções hormonais, crises hipertensivas, doenças de pele (Ribeiro e Baruki, 2022).

Sob a perspectiva do empregador, Heloani e Barreto (2022) registram que a violência laboral pode gerar o afastamento do trabalhador, elevar o presenteísmo⁷, elevar a rotatividade (com conseqüente custo de reposição de mão-de-obra), perda de equipamentos e/ou clientes, queda da produtividade, aumento de custos judiciais, deterioração da cultura organizacional, dentre outras consequências perniciosas. Ribeiro e Baruki (2022) adicionam como impactos potenciais da violência no trabalho, para o empregador, a diminuição da competitividade e a materialização de danos reputacionais.

⁷ Presenteísmo é geralmente definido como a situação em que os funcionários vão trabalhar apesar de estarem doentes, o que resulta em uma produtividade reduzida. Essa condição pode também incluir trabalhar enquanto se está emocionalmente distraído ou sob estresse significativo, o que igualmente afeta o desempenho no trabalho.

2.4. Caso: Rio Tinto

A Rio Tinto se apresenta como uma mineradora global com foco em identificar, extrair e processar recursos minerais. A Companhia opera em 35 países – incluso o Brasil –, e conta com 57 mil empregados⁸.

Em março de 2021, a Rio Tinto encarregou Elizabeth Broderick, advogada australiana que se destacou por seu trabalho como Comissária de Discriminação Sexual da Austrália entre 2007 e 2015, de realizar uma avaliação independente sobre a cultura do ambiente de trabalho na mineradora. Ao longo de oito meses, mais de 10.000 profissionais (mais de 20% da força de trabalho global à época) compartilharam suas experiências por meio de pesquisas online, sessões de trabalho em grupo, entrevistas individuais e/ou registros por escrito.

Os resultados da avaliação de Broderick – intitulados *Report into Workplace Culture at Rio Tinto* –, foram divulgados em 2022. Descritos pelo presidente da companhia à época, Jakob Stausholm, como “*profundamente perturbadores*”⁹, tais resultados revelaram uma cultura de assédio, racismo e *bullying* sistêmicos na organização. Dentre as mulheres que participaram do estudo, 21 reportaram terem sido estupradas ou assediadas sexualmente, ou terem sofrido tentativas de estupro ou assédio sexual, nos cinco anos que antecederam o estudo.

No campo da cultura organizacional, o estudo identificou que comportamentos nocivos são frequentemente tolerados ou normalizados, e que agressores não são responsabilizados por tais comportamentos. Empregados declararam não acreditar que a organização seja psicologicamente segura.

Sob a perspectiva do impacto da violência para os trabalhadores, aqueles que participaram do estudo mencionaram, dentre outros, baixa autoestima, perda da autoconfiança, ansiedade, ataques de pânico e depressão – impactos que guardam relação direta com a seção anterior deste artigo.

⁸ Disponível em: <https://www.riotinto.com/en/about/our-business>. Acesso em: 14 mai. 2024.

⁹ “*The Everyday Respect report highlighted deeply disturbing stories of bullying, sexual harassment, racism, and other forms of discrimination within our company*”, <https://www.riotinto.com/en/sustainability/talent-diversity-inclusion/everyday-respect>

Estes resultados demonstram a materialização concreta da violência em uma das maiores mineradoras do mundo, e que a violência no trabalho está longe de ser uma preocupação no campo teórico apenas. São resultados que podem servir de estímulo para que outras empresas conduzam seus próprios estudos a respeito do tema.

Desde a divulgação do estudo em 2022, a Rio Tinto declara vir trabalhando na implementação das 26 recomendações ali propostas.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos parece haver crescente interesse – público e privado –, nas questões relacionadas à violência no trabalho, com a Convenção 190 e a Recomendação 206 da OIT representando um marco fundamental nesta jornada. O artigo se propôs apresentar os principais aspectos desta Convenção e da Recomendação – chamando-nos especial atenção a amplitude dos conceitos de “sujeito de direitos” e “local de trabalho” nestes instrumentos. Percebe-se preocupação em proteger o trabalhador em sentido amplo (e.g. formal, informal, estagiário, candidato, voluntário), de eventos de violência que ocorram durante o trabalho, em relação ao trabalho ou como resultado do trabalho, como observou Garcia (2020).

O artigo também se propôs a apresentar dados e informações acerca da prevalência e das consequências da violência sobre trabalhadores, considerando estudos qualitativos e quantitativos e o caso concreto amplamente divulgado envolvendo a empresa de mineração Rio Tinto. Evidenciou-se que as consequências são perniciosas tanto para trabalhadores quanto para empregadores, que a violência no trabalho é prevalente, sendo um risco que se materializa rotineiramente e que deve ser prevenido e eliminado.

Por fim, nos parece haver grande espaço para a pesquisa e a produção acadêmica sobre o tema.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, Mário César; GUIMARÃES, Magali Costa; ALMEIDA, Cleverson Pereira. Violência (In)Visível e Institucionalizada no Contexto de Trabalho: o Enfoque da Ergonomia da Atividade. In: MENDES, Ana Magnólia (Org.). **Violência no Trabalho: Perspectivas da Psicodinâmica, da Ergonomia e da Sociologia Clínica**. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. p. 61-89.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. **Assédio Moral: Violência Psicológica no Ambiente de Trabalho**. 4. ed. rev. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2020.

HELOANI, Roberto; BARRETO, Margarida. Convenção 190 e Recomendação 206: A Constituição de um Discurso Civilizador. In: ARAUJO, Adriana Reis de (Org.). **O Enfrentamento à Violência e Ao Assédio no Trabalho: Uma Análise Multidisciplinar da Convenção 190 da OIT**. 1. ed. Belo Horizonte: Editora RTM, 2022. p. 26-76.

MARTINS, Soraya Rodrigues; MORAES, Rosângela Dutra de; LIMA, Suzana Canez da Cruz. Sofrimento, Defesa e Patologia: o Olhar da Psicodinâmica sobre a Violência no Trabalho. In: MENDES, Ana Magnólia (Org.). **Violência no Trabalho: Perspectivas da Psicodinâmica, da Ergonomia e da Sociologia Clínica**. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2010. p. 19-39.

NIELSEN, Morten Birkeland; MATTHIESEN, Stig Berge; EINARSEN, Ståle. **The Impact of Methodological Moderators on Prevalence Rates of Workplace Bullying: A Meta-Analysis**. *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 83 (4), p. 955–979, fev. 2011.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). **Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho**, Convenção nº 190. Genebra, 2019. Disponível em: https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_729459.pdf. Acesso em: 14 maio 2024.

_____. **Experiences of violence and harassment at work: A global first survey**. Genebra: OIT, 2021. Disponível em: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/publications/WCMS_000000. Acesso em: 14 mai. 2024.

_____. **Recomendação sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho**, Recomendação nº 206. Genebra, 2019. Disponível em: https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_729461.pdf. Acesso em: 14 maio 2024.

RIBEIRO, Bruno Chapadeiro; BARUKI, Luciana Veloso. O Impacto da Violência e do Assédio na Saúde Mental de Trabalhadores. In: ARAUJO, Adriana Reis de (Org.). **O Enfrentamento à Violência e Ao Assédio no Trabalho: Uma Análise**

Multidisciplinar da Convenção 190 da OIT. 1. ed. Belo Horizonte: Editora RTM, 2022. p. 409-456.

RÍMOLI, Juliana.; MOLINA, Raphael. **A Convenção 190 da OIT e sua Importância no Enfrentamento da Violência e Assédio Laboral**, jul. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/347870/a-convencao-190-da-oit>. Acesso em: 14 mai. 2023.

RIO TINTO. **Report into Workplace Culture at Rio Tinto**. [S.l.]: Rio Tinto, 2022. Disponível em: <https://www.riotinto.com/en/news/releases/2022/Report-into-Workplace-Culture>. Acesso em: 14 mai. 2024.